

ОРИЕНТАЦИОН КОНЦЕПТУАЛ МЕТАФОРЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Файзиева Азиза Анваровна

БухДУ, Таржимашунослик ва лингводидактика кафедраси

мустақил изланувчиси

Аннотация. Мазкур мақолада концептуал метафоралар, хусусан, ориентацион метафоралар ва уларнинг ҳосил бўлишига хос жиҳатлар инглиз ва ўзбек тиллари мисолида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Ориентацион метафора, структуравий метафора, онтологик метафора, концептуал метафора, когнитив тилшунослик.

Олимларнинг тадқиқотларида структуравий метафоралар кўп таҳлил қилиниб, ориентацион метафора нисбатан камроқ ўрганилганини кўриш мумкин, гарчи ориентацион метафора ҳам инсоннинг жисмоний ва маънавий тажрибаси билан боғлиқ бўлиб, концептуал манзарани яратишга ёрдам беради.

Ориентацион метафоранинг ўзига хос хусусияти шундаки, у алоҳида тушунчаларнинг эмас, балки бир-бирига маълум бир фазовий қарама-қаршилиқда бўлган бутун тушунчалар тизимининг ўзаро таъсири натижасидир, масалан: "юқори - паст", "ички - ташқарида" ", "олд томони – орқа томони" ва ҳоказо. Ж. Лакофф ва М. Жонсон бундай фазовий муносабатлар инсоннинг моддий олам билан ўзаро таъсиридан, биринчи навбатда инсон танасининг махсус шакли ва унинг космосда жойлашиши билан изоҳланади, деб таъкидлайдилар.

HAPPINESS IS UP (БАХТ – ТЕПА), SAD IS DOWN (ХАФАЛИК – ПАСТ) метафораларида бахт тепада, хафалик эса пастда маъноси англашилади. Мазкур концептуал метафора инглиз тилида *in seventh heaven, to be on cloud nine, to jump for joy, flying high, walking /floating on air* каби бирикмаларда ифодаланса, ўзбек тилида *боши осмонда, боши кўкка етди* мисолларида ориентацион метафораларни кўриш мумкин. Бироқ ориентацион

концептуал метафораларда тушунчанинг қайсидир томон ёки йўналиш хусусиятини олиши айнан бизнинг моддий ва маданий тажрибамиз асосида ҳосил бўлади. [3; 462] Жумладан, вақтга айнан йўналишга эга тушунча сифатида қараш турли маданиятларда асрлар давомида шаклланган ҳодиса. Ўтмиш ва келажак орқага-олдинга каби ориентацион метафоралар ёрдамида лингвистик тарзда вербаллашувини кузатиш мумкин. Мисол учун, инглиз тилидаги “we look *forward* to the bright future lying *ahead*, look *back* to the hard times *behind*” (муаллиф таржимаси: Олдиндаги ёрқин келажакни интиқлик билан кутамиз, ортда қолган қийин кунларга ўтирилиб қараймиз) жумласида инглиз лингвомаданиятида келажакнинг олдинда, ўтмишнинг эса орқада, ортда экани ифодасини яққол кўриш мумкин. Бунда жумланинг биринчи ва иккинчи қисмида келажак ва ўтмишнинг ориентацион белгилари ҳам феъл (*look forward*, *look back*), ҳам маконни ифодаловчи равишлар (*ahead*, *behind*) билан ишораланган.

Ўзбек тилида ҳам вақт тафаккуримизда маконда йўналишга эга тарзда жонланади. Ўзбек маданиятида ҳам худди инглиз халқи сингари ўтмиш орқада, келажак олдинда тасвирланади. Аммо бундай қараш барча маданиятларда ҳам кузатилмайди, айрим халқлар (Аймара, Морокко, Хитой) тафаккурида, аксинча, келажак-орқада, ўтмиш-олдинда концептуал харитаси шаклланган. Temporal Focus Hypothesis (Вақт диққати гипотезаси)га кўра, юқоридаги қарашлар халқларнинг вақтга бўлган муносабатидан келиб чиқиб шаклланган. Араб тилида ҳам келажак-олдинда, ўтмиш-орқада тушунчаси концептуаллашган бўлсада, Мороккода тескари ҳолат кўзга ташланган. Халқ диққат-эътиборнинг асосий қисми ўтмиш ва кекса аждодларга қаратилганлиги ҳамда анъаналарга содиқлик ҳиссининг таққосланган бошқа халқлардагидан устунлиги мазкур тилда сўзловчилар онгида вақтни қабул қилишнинг ўзига хос харитасини яратишга хизмат қилган. [1] Худди шу ҳолат хитой тилида ҳам учраши тадқиқ қилинган, яъни хитой тилидан келтирилган мисолларда “前 / qián” (front) (e.g., qián-tiān, front day, the day before yesterday) [2] олдиндаги

кун деганда кечадан олдинги кун назарда тутулиши тахлил қилинган ва муаллифлар *Вақт диққати гипотезаси*да келтирилган вақтнинг ўтмиш – олдинда когнитив харитаси хитойликлар маданиятидан келиб чиққан ҳолда улар тилида акс этган деган хулосани яна бир бор исботлашган.

Ориентацион метафоралар орасида энг кшп учрайдигани “тепа – паст” фазовий муносабати бўлиб, “орқа- олдин” концептуал метафораси нисбатан камроқ, аммо “ўнг- чап” метафораларидан кўпроқ учрайди. Объектив нуқтаи назардан, ҳар қандай фазовий ўлчов бир хил даражада тавсифловчи кучга эга бўлиши керакдек туюлиши мумкин. Аммо субъективизм нуқтаи назаридан шуни таъкидлаш мумкинки, “чап-ўнг” метафораларининг анча кам тарқалиши, кўпроқ инсон танасининг ушбу йўналишларда нисбатан носимметрик экани билан боғлиқ.[4; 190-194] Дунёнинг эгоцентрик моделида бу ўлчов камроқ даражада қўлланилади, чунки чап ва ўнг йўналишлар топологик жиҳатдан ўхшашдир. Бундай симметрия олдинга-орқага ва юқорига-пастга йўналишларда кузатилмайди.

Адабиётлар:

1. De la Fuente, J., Santiago, J., Román, A., Dumitrache, C., & Casasanto, D. (). When you think about it, your past is in front of you: How culture shapes spatial conceptions of time. *Psychological Science*, 25, 2014. – P.1682-1690.
2. Gu, Yan, Yeqiu Zheng, and Marc Swerts. "Which is in front of Chinese people, past or future? The effect of language and culture on temporal gestures and spatial conceptions of time." *Cognitive Science* 43.12, 2019: e12804.
3. Lakoff G., Johnson M. *Conceptual Metaphor in Everyday Language*.. The *Journal of Philosophy*, Volume 77, Issue 8 (Aug., 1980). –P. 462.
4. Егорова О. А., Калашникова В. В. Теория концептуальной метафоры в когнитивной лингвистике. *Электронный научный журнал. №10-1 (13)*, 2016. – С.190-194

5. Qosimova NF, Bahodirovna BN. RECONSTRUCTION OF INVERSION EVENT FUNCTIONALITY IN TRANSLATION DISCURSE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022 May 7;3(5):57-60.
6. Kosimova NF, Hayotovna OD. FEATURES OF POLITICAL TERMS (ON THE EXAMPLE OF UZBEK AND ENGLISH). Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022 May 14;3(5):255-9.
7. Файзиева, А.А., 2022. МЕТАФОРЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(2).
8. Fayziyeva A. LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURES OF THE WORLD. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). 2022 Jun 2;10(10).